

Типологія моделінгу в практиках презентації дизайн-інновацій

Людмила Дихнич

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Анотація. *Мета статті* — систематизація типів модельної зовнішності відповідно до основних критеріїв застосування в практиках презентації дизайн-інновацій. *Результати дослідження.* Розроблено типологію моделінгу, виокремлено та обґрунтовано чотири групи типів моделей за критеріями: типи моделей за призначенням; типи моделей за образно-стилістичними ознаками; типи моделей за етнічною приналежністю; типи моделей за віковим розподілом та параметрами фігури. З'ясовано та викладено основні характеристики кожного з різновидів названих груп (30 позицій); представлено візуальні приклади кожного з різновидів. Типаж моделі включає такі складники, як зріст, пропорції, форма обличчя, етнічна приналежність, кольоротип (колір волосся, очей, відтінок шкіри) та естетично-емоційні характеристики. Джерельною базою для розробки типології послуговували фотографії моделей із сайтів сезонів моди, офіційних сайтів дизайнерів і брендів, із друкованих та електронних fashion-видань як України, так і інших країн світу. Наголошено, що для створення адресного комунікаційного посилу в моделінгу важливо розуміти, який типаж моделі буде затребуваний в тому чи іншому сегменті ринку та відповідати його потребам. *Наукова новизна* дослідження полягає в розробці типології моделінгу відповідно до основних критеріїв практик презентації дизайн-інновацій, а саме в обґрунтуванні чотирьох типологічних груп: 1) за різновидами презентацій; 2) за образно-стилістичними ознаками; 3) за віковим розподілом та параметрами фігури; 4) за етнічною приналежністю. *Висновки.* У зв'язку із відсутністю обґрунтованої систематизації типів моделей назріла необхідність розроблення актуальної типології моделінгу в контексті практик презентацій дизайн-інновацій. Виокремлення типологічних груп та обґрунтування різновидів моделей є важливим як з огляду на необхідність цієї інформації в початковому процесі для майбутніх дизайнерів, так і з точки зору доцільного добору моделей у практиці сучасних фахівців системи моди. Розкриття характеристик кожного з різновидів моделей, що є усталеними в практиках українського та світового моделінгу, сприятиме більш свідомому залученню дизайнерами того чи іншого типу відповідно до потреб fashion-ринку.

Ключові слова: моделінг; практики презентації в дизайні; типологія моделінгу; типологічні групи; типаж; fashion-ринок; комунікація

Для цитування

Дихнич, Л. (2023). Типологія моделінгу в практиках презентації дизайн-інновацій. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство*, 49, 130–142. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293298>

Вступ

Дизайн-інновації в одязі, зачісках, beauty-індустрії представляють різні моделі — жінки, чоловіки, діти всіх вікових груп. Кожен різновид fashion-продукції передбачає свою цільову аудиторію та певний характер візуального простору, завдяки якому стверджуються тенденції моди, а також споживач відчуває можливість задоволення власних потреб. Так, у рекламі одягу для жінок середньої вікової групи доцільно виглядає відпо-

відна модель цього ж віку; мотивацію для купівлі одягу в спортивному стилі молодіжного сегменту підтримають молоді моделі віком до 25-ти років; презентація парфумів із м'якими солодкими нотами буде мати найвиразніший ефект за участі молоді дівчини з широкою усмішкою, а респектабельного чоловічого годинника — в образі чоловіка класичного типу зовнішності, що втілює внутрішню силу й статус. Отже, для створення адресного комунікаційного посилу в моделінгу важливо розуміти, який типаж моделі буде доречний в тому

чи іншому сегменті ринку. Типаж моделі характеризують такі складники, як зріст, пропорції, форма обличчя, етнічна приналежність, кольоротип (колір волосся, очей, відтінок шкіри) та естетично-емоційні характеристики.

У науковій літературі з дизайну типологія моделінгу не стала предметом окремого дослідження, утім розуміння дизайнером важливості вибору відповідного типажу моделі сприятиме успіху рекламної компанії. До того ж, представлення нової продукції дизайну потребує врахування стильових і образних аспектів, специфіки призначення моделі та багатьох інших чинників. Отже, *актуальність теми дослідження* обумовлена відсутністю в науковій мистецтвознавчій літературі системи типів моделей, об'єднаних за своїми різновидами в групи за критеріями застосування в практиках презентації дизайн-інновацій. Систематизація різновидів образів моделей є важливою як з огляду на необхідність цієї інформації в початковому процесі для майбутніх дизайнерів, так і з точки зору доцільного добору моделей у практиці сучасних фахівців системи моди.

Аналіз попередніх досліджень. У проведенні цього дослідження спираємося на висвітлення проблематики моделінгу в працях науковців і практиків. Серед досліджень у науковій площині виділимо роботу Ешлі Мірс (Mears, 2008) «Дисципліна подіуму: гендерну, влада і невизначеність у модельному бізнесі», де американська соціологиня, письменниця й манекенниця розглядає те, як моделі перетворюються на образи. «Робота манекенниці — трудовий процес, який дисциплінує і в якому жіночий тілесний капітал перетворюється на культурний продукт. Моделі мобілізуються в образах через дотримання мінливих норм — концепції, введеної для опису дисципліни ринкових обмежень», — зазначає авторка. Спроба зрозуміти моделінг як культурний феномен спонукали Патрісію Солей-Белтран (Soley-Beltran, 2006) поглянути на цю сферу з наукового погляду. У праці «Моделі як ідеальні втілення нормативної ідентичності» авторка розмірковує над питанням — чи можливо проявляти власну ідентичність у діяльності, що базується на здатності до швидкої адаптації, де власну особистість постійно модифікують або навіть радикально змінюють відповідно до вимог кожної фотографії. Вона зазначає: «Моделі вчаться здійснювати жорсткий контроль над своїм тілом, мімікою, зовнішнім виглядом, публічною поведінкою й саморозумінням відповідно до встановлених ідеалів, а їхні публічні образи перетворюються на складні артефакти через послідовне додавання шарів символічних значень. Підсумовуючи, можна сказати, що дослідження

моделінгу показує, як штучний конструкт, публічні образи моделей стають еталоном для престижного наслідування».

Стосовно моделінгу можемо констатувати, що розкриття типології в науковій літературі недостатнє. Різновиди типів модельної зовнішності подають ті автори, які розповідають про професію моделі, характеризують сучасні напрями роботи в модельному бізнесі. Так, підприємець і засновник маркетингової платформи А. Сінгх (Singh, 2023) характеризує 15 типажів. Автор книги «Як стати успішним актором і моделлю» А. Маркус (Marcus, 2023) представляє 16 різних типів моделінгу. Модель В. Гоменюк (Gomeniouk, 2020), яка працювала з відомими американськими брендами Bumble & Bumble, Nike і LuLuLemon (модельна агенція Ford Models), висвітлює у своїх публікаціях специфічні відмінності одного типу від іншого, зокрема, розкриває різницю між моделлю для подіуму та редакційною моделлю (Marcus, 2023). Як засвідчує проведений аналіз літератури, проблема структурування типів моделей потребує уваги та системної розробки.

Метою статті є систематизація типів модельної зовнішності відповідно до основних критеріїв застосування в практиках презентації дизайн-інновацій.

Результати дослідження

Модель — це одна з тих професій в системі моди, яка дозволяє реалізувати творчий потенціал в одному або в кількох типах моделінгу. Детальніше зупинимося на розмірних стандартах моделі, оскільки в таких актуальних типах моделінгу, як подіумний і рекламний, їх суворо дотримуються. Необхідність дотримання єдиних міжнародних вимог пояснюється розвиненим світовим ринком: незалежно від того, проходить презентація дизайнера в Лондоні, Парижі, Гонконгу, Нью-Йорку чи Берліні, модні колекції створюють у певній розмірній шкалі.

Як зазначається на офіційному сайті німецької агенції SMmodels, моделі одягу за стандартними параметрами відповідають високому жіночому зросту 178 см і, як правило, розміру виробів 34 або 34, 36 (ЄС). Жінки не повинні бути вищими за 181 см. Для чоловіків особливо важливо, щоб тіло не мало ознак натренованої фізичної форми. Це заважає звичайним чоловікам ідентифікувати себе із моделлю-демонстратором і, відповідно, визначитися з можливістю носити такий одяг. Чоловічі моделі повинні мати мінімальний зріст 185 см та максимальний — 195 см. На показі всі моделі приблизно одних параметрів — і саме це допомагає

споживачам сприймати модні речі (*Requirements of modeling*, 2023).

Якщо в ранній період становлення практики модних показів 1920-х рр. розрізняли всього лише кілька категорій моделей — «mannequin de cabine» (фр. моделі для примірки), «mannequin vedette» (фр. модель-зірка, спеціально запрошена для модного дефіле, нештатна модель Будинку моди), «mannequin volante» (яку запрошували для показів за кордоном), «mannequin mondain» (фр. світська модель, яка відвідували світські раути у вбранні, безкоштовно представленому модним Будинком для просування продукції серед потенційних покупців), «mannequin doublure» (фр. модель-дублер, антропометричні параметри якої були схожими з голлівудськими акторами й актрисами — іконами стилю) (Дихнич, 2017, с. 27), то сьогодні нараховуємо більше ніж двадцять типів.

Спираючись на досвід наведених вище авторів, можна зробити розподіл в моделінгу на чотири основні типологічні групи за такими критеріями:

- 1) за різновидами презентацій,
- 2) за образно-стилістичними ознаками;
- 3) за віковим розподілом та параметрами фігури;
- 4) за етнічною приналежністю.

Охарактеризуємо кожну з цих типологічних груп; з метою раціонального викладу в кожній із перелічених груп було об'єднано приклади моделей чоловіків і жінок

Типи моделінгу за різновидами презентацій
а) *Runway model (подіумна модель)* — презентує нові розробки дизайнерів та впливає на їхню адаптацію на ринку (Рис. 1, а).

а) **Runway models**
(подіумна модель)

б) **Promotional Model**
(рекламна модель)

в) **Catalog models**
(модель для каталогу)

г) **Commercial Model**
(комерційна модель)

д) **Editorial models**
(редакційна модель)

е) **Parts models**
(модель деталей)

ж) **Exhibition model**
(модель для виставки)

з) **Stock Photography Modeling** (модель для стокових фотографій)

Рис. 1. Типи моделей за різновидами презентацій

1а — Ірина Кравченко під час показу Glenn Martens, осінь-зима 2023. Y/PROJECT, Франція (#Irina Kravchenko, 2023)

1б — Джулія Нобіс у рекламній компанії Dior осінь-зима 2017, Франція (Peoples, 2016)

1в — Модель із каталогу Voronin: Костюми (*Костюми*, б.д.)

1г — Джиджи Хадід у рекламі компанії BMW. Німеччина, 2016 (Boeriu, 2016)

1д — Дар'я Вербова на фото С. Пена для Vogue Ukraine, березень 2013 (*Fashion editorial*, 2013)

1е — Модель демонструє сережки з жовтого золота з діамантом Smart & Beautiful. Компанія Sova, Україна (*Сережки з жовтого золота*, б.д.)

1ж — Адель Бол під час виставки Africa Fashion. Музей Вікторії й Альберта, 2022 (Lee, 2023)

1з — Адріана Родригес — модель стокових фотографій. 2021, США (Attie, 2021)

Система моди є найвимогливішою до стандартів фігури саме в цій категорії; окрім відповідності зовнішнім стандартам необхідно відповідати стилю й темі колекції. Подіумні моделі демонструють багато різних предметів одягу, зокрема купальники, нижню білизну, сукні, костюми, повсякденний одяг і вбрання високої моди. Важливим є уміння позувати перед камерою у відповідних точках подіуму та в русі, оскільки фото публікуються в численних засобах масової інформації та передають враження та уявлення про виріб протягом довгих років;

б) *Promotional model* (рекламна модель, також відома як промо-модель або амбасадор бренду (Рис. 1, б). Бренди наймають таких моделей, а в деяких випадках залучають широко відомих публічних особистостей для просування своєї продукції чи послуг серед цільової аудиторії. Зазвичай моделі працюють над завданнями брендів, орієнтованих на потреби певних категорій споживачів. Вони є частиною рекламних заходів, цифрових презентацій. Основна частина їхньої роботи полягає в стимулюванні попиту споживачів на певний продукт чи послугу;

в) *Catalog model* (модель для каталогу). З розвитком інтернету моделі для каталогу стали користуватися значним попитом; вони мають асоціюватися з реальними людьми, привертати увагу різноманітної аудиторії (Рис. 1, в). Мета цього виду презентації передбачає демонстрацію в кількох ракурсах і полягає в розкритті всіх переваг виробу з використанням привабливих візуальних ефектів та добре написаного рекламного тексту. Ця категорія включає низьких, високих, молодих, літніх, худих або великих розмірів моделей різних національностей;

г) *Commercial model* (комерційна модель) — задіяна в друкованих виданнях, цифровому сегменті та телебаченні. Завдання комерційної моделі полягає в тому, щоб представити одяг, fashion-продукт або товари інших категорій ринку для реалізації (Рис. 1, г). Жінки та чоловіки можуть бути будь-якого віку, мати різні параметри фігури та зріст, оскільки їхня функція варіюється від реклами певного продукту до маркетингових заходів;

д) *Editorial models* (редакційна модель). Редакційний, або «друкований» моделінг, стосується демонстрації поточних тенденцій моди від дизайнерів та оглядачів, останніх інновацій в макіяжі, зачісці, догляді за шкірою тощо; викладу історій та інтерв'ю, проілюстрованих за допомогою фотографій моделей — жінок, чоловіків, дітей (Рис. 1, д). Такі публікації бачимо на редакційних розворотах різних журналів — Elle, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour та ін. Моделі зазвичай прикрашають і їхні обкладинки;

е) *Модель деталей* (*Parts model*). Цей тип моделей спеціалізується на демонстрації виробів на окремих частинах тіла — таких, як руки, ноги, сто-

пи, риси обличчя (Рис. 1, е); може бути залучена як редакційна чи рекламна модель, так і модель для каталогу. Демонстрування окремих частин тіла передбачає конкретні візуальні вимоги. Наприклад, для реклами виробів ювелірного бренду модель має мати бездоганну, гладеньку шкіру рівного тону, добре доглянуті та сформовані нігті тощо;

ж) *Exhibition model* (модель для виставки) — працює на виставкових майданчиках або біля стендів і представляє дизайнера або мистецьку (чи будь яку іншу) установу для відвідувачів (Рис. 1, ж). Їх наймають із кількох причин: моделі для виставок сприяють виділенню стенда серед інших компаній, з якими є конкуренція за увагу відвідувачів. Окрім зовнішньої демонстрації, до функцій виставкової моделі часто входить висловлювання думки, пояснення або поширення інформації про виріб, компанію, модний будинок та специфіку його діяльності. Виставкова модель може допомогти компанії впоратися з великою кількістю відвідувачів, збільшивши кількість продажів або потенційних клієнтів;

з) *Stock photography modeling* (стоковий фото-моделінг) почав стрімко розвиватися з розвитком інтернет- та цифрових технологій. Фотографи, які спеціалізуються в стоковому сегменті ринку, наймають моделі і створюють стандартне фото у форматі рекламного, після чого розмішують знімки на веб-сайтах стокових фотографій (Рис. 1, з). Будь-яка компанія може орендувати або купити зображення. Особливого значення в цьому напрямі набуває юридичний контроль використання фото.

Типи моделей за образно-стилістичними ознаками

а) *Classic face* (класичний): його характеризують овальна форма й правильні риси обличчя; такий тип є надзвичайно актуальним завдяки своїй універсальності (Рис. 2, а);

б) *Baby face* (образ ляльки) — вирізняє великі широко розплющені очі, маленький ніс, пухкі губи, яскраво виражені щоки (Рис. 2, б);

в) *Androgynous* (андрогінний) тип — передбачає поєднання в одній людині рис, які вважають жіночими й чоловічими (Рис. 2, в). Андроґінність характеризується, найчастіше, багатим інтелектуальним потенціалом, гнучкістю рольової поведінки, високими соціально-адаптивними здібностями;

г) *Strong face* (суворий) — типаж із зосередженим пронизливим поглядом, високими вилицями, тонким прямим носом; в цілому справляє враження неприступної зовнішності (Рис. 2, г);

д) *Glamour model* (гламурна модель) має випромінювати привабливість або витончене хвилювання. Моделі Glamour має бути не менше, ніж 18 років; цей типаж зосереджений на зовнішньому вигляді чи презентації самої моделі (Рис. 2, д). Типаж зазвичай

можна побачити в публікаціях комерційного характеру, в журналах, плакатах, календарях;

е) *Brutal face* (брутальний) тип — найчастіше застосовується в чоловічому моделінгу (Рис. 2, е) й передбачає особливу манеру поведінки, яка не відповідає етикету суспільства, а є проявом лише власних бажань. Брутальному типу властиві зумисна недбалість в одязі, пом'ятість тазухвалість, триденна щетина тощо;

ж) *стилістика хіп-хоп і реп-культур* — використовується в моделінгу, розрахованому на відповідну цільову категорію — молодь або людей, відкритих до експериментів зі стилем (Рис. 2, ж). Також залучення моделей із зовнішніми рисами представників окремих напрямів та субкультур засвідчує де-

мократичність та повагу бренду до різних уподобань суспільства;

з) *Strange face* (незвичне обличчя), або *альтернативна модель*, — ця підгрупа не відповідає «типовим» стандартам моделінгу (Рис. 2, з). У багатьох із демонстраторів є певні оригінальні риси зовнішності — татуювання, пірсінг, незвичайний вигляд частин обличчя, непропорційність фігури, нерівний тон шкіри, креативні зачіски та ін., що додає їм оригінального вигляду та добре запам'ятовується. Найчастіше вони працюють як каталожні моделі; фото з нетиповими моделями можуть бути представлені на інтернет-сайтах, у соцмережах та в спеціалізованих журналах.

а) **Classic face**
(класичний)

б) **Baby face**
(ляльковий)

в) **Androgynous**
(андрогінний)

г) **Strong face**
(суворий)

д) **Glamour models**
(гламурний)

е) **Brutal face**
(брутальний)

ж) **Стилістика хіп-хоп і реп-культур**

з) **Альтернативна модель**

Рис. 2. Типи моделей за образно-стилістичними ознаками

- 2а — Алекс Лундквіст у рекламній компанії аксесуарів HUGO BOSS, весна-літо 2014, Швейцарія (*Hugo Boss Spring/Summer, 2014*)
 2б — Джемма Ворд під час показу Rochas by Olivier Theyskens, весна-літо 2006, Париж (Eckardt, 2018)
 2в — Кендалл Дженнер на обкладинці журналу Vogue. Італія, 2023 (*Kendall Jenner, n.d.*)
 2г — Алла Костромичева під час показу Balmain. Франція, 2016 ("ReLive: Алла Костромичева", 2016)
 2д — Никола Пельц у пальті з колекції MICHAEL KORS для обкладинки журналу Tatler. Велика Британія, 2022 (Austin, 2022)
 2е — Джон Кортахарена для L'Officiel. Швейцарія, 2017 (Andonov, 2017)
 2ж — A\$AP Rocky для Dior Homme. Франція, 2016 (Bobila, 2016)
 2з — Юля Мусейчук. Лукбук колекції POUSTOVIT. Весна-літо, Київ, 2022 ("Бренд Poustovit презентує", 2022)

Типи моделей за етнічною приналежністю

а) *Слов'янський тип* — характеризується м'якими рисами овального або круглого за формою обличчя, широко посадженими великими очима блакитного, зеленого або сірого кольору, з прямим або кирпатим носом; волосся — світло- або темно-русяве (Рис. 3, а);

б) *Європейський тип* — характеризується розмаїттям через історичне змішування різних етнічних груп. Так, можна зустріти розмаїту кольорову гаму волосся й очей, однак загальними характеристиками представників цього типу є світла або світло-коричнева шкіра і прямий ніс (Рис. 3, б);

в) *Скандинавський (нордичний) тип* переважно представлений мешканцями Скандинавії (шведи, фіни, англійці, норвежці і голландці). Названі

представники зазвичай високі на зріст, зі світлою рожево-білою шкірою, з головою видовженої форми, глибоко посадженими очима; ніс виступає не дуже сильно, однак помітно виступає підборіддя; брови — майже рівні, губи — тонкі й невиражені (Рис. 3, в).

г) *Афроямайський тип* (як і афроамериканський) — набув поширення з 1970-х рр., коли США й країни Африки усвідомили необхідність відкриття широких соціальних можливостей представникам темношкірої раси. Завдяки поширенню цього руху як у журналах, так і на подіумах, дизайнери почали активно долучати представників цих етнічних груп (Рис. 3, г), які вирізняються темно-коричневим відтінком шкіри й волосся, підборіддя має помірний виступ, очі темно-карі.

а) Слов'янський тип

б) Європейський тип

в) Скандинавський (нордичний) тип

г) Афроямайський тип

д) Африканський тип

е) Азіатський тип

Рис. 3. Типи моделей за етнічною приналежністю

3а — Сніжана Онопко. Асоціація моделей України (*Снежана Онопко*, 2023)

3б — Кара Делевінь під час показу Fendi (*Парад звезд*, 2021)

3в — Хелена Кристенсен на обкладинці STYLEBY. Данія, 2016 (Bergh, 2016)

3г — Наомі Кемпбелл на святковому прийомі Met Gala 2019. США (Barnard, 2019)

3д — Адель Бол. Рекламне фото (*Adhel Bol*, 2023)

3е — Лю Вэнь під час показу Diane von Furstenberg. США, 2013 (*China Spotlighted*, 2013)

д) *Африканський тип* відрізняється від попереднього надзвичайно темним кольором шкіри, чорним тонким кучерявим волоссям, низько посадженим обличчям з темними карими або чорними очима, пласким носом і потовщеними губами (Рис. 3, д).

е) *Азіатський тип* моделей набув поширення в моделінгу на початку XXI ст. (Рис. 3, е). У цей період кожен китайський бренд хотів дати своєму споживачеві відчуття того, що перед ним інтернаціональна марка, тому для його презентації залучали європейський типаж моделей. Однак незабаром китайські моделі почали набувати статусу топ-моделей у європейських столицях моди, тож, звісно, деякі великі європейські бренди дотрималися цієї тенденції й почали запрошувати китайських моделей також.

Слід зазначити, що існує велика кількість класифікацій представників різних етносів. У представленому дослідженні наводимо лише яскраво виражені на світовому подіумі різновиди для того, щоб продемонструвати інтернаціональний характер моди та її доступність для представників будь-яких народів.

Типи моделей за віковим розподілом та параметрами фігури

а) *Standard model (стандартна модель)* — жінки й чоловіки від 18 до 40 років, які можуть презентувати всі види одягу, прикраси, взуття та інші товари й послуги індустрії моди й краси (Рис. 4, а);

б) *Mature model (зріла модель)* — як правило, старша за 40 років, добре підготовлена фізично. Цей тип моделінгу стверджує, що носити стильний і модний одяг можна протягом всього життя (Рис. 4, б). Такі вікові особливості, як сивина чи зморшки, не є приводом для хвилювання. Важливо, щоб така модель випромінювала впевнену особистість і розуміння повноти життя на будь-якому етапі. Значна кількість модних журналів, провідні будинки моди та бренди люксового сегменту використовують ідею залучення моделей різного віку для своїх рекламних кампаній і каталогів.

в) *Plus-size (моделі великих розмірів)*. Із зростанням попиту в індустрії моди на одяг великих розмірів з'являється більше можливостей для моделей цієї підгрупи (Рис. 4, в). Агенції часто мають окремий підрозділ моделей великих розмірів; все більше дизайнерів і компаній пропонують новий погляд, переосмислюючи встановлені стандарти модельної зовнішності в моді, що відрізняються від традиційного модельного бізнесу з високими й худорлявими фігурами. Модель великих розмірів може демонструвати

ти одяг на подіумах, працювати над проектами з модними брендами, брати участь у комерційних зйомках для журналів і засобів масової інформації, пропагувати впевненість у собі;

г) *Petite model (мініатюрна модель)*. Практика моделінгу довела, що не обов'язково бути зростом 6 футів. Моделі 5 футів 3 дюйма (160.12 см) — Рис. 4, г — мають популярність і приваблюють особливу увагу ЗМІ, глядачів і шанувальників дизайнера й водночас фіксують увагу на виробі й на колекції в цілому. Окрім подіуму, мініатюрна модель може бути зайнята в комерційному, гламурному та рекламному секторах;

з) *Fitness model (фітнес-модель)* — представляє висококонкурентну галузь, яка вимагає наполегливої праці. Більшість фітнес-моделей є прихильниками здорового способу життя та випромінюють позитивну енергію (Рис. 4, д). Існує значний попит на фітнес-моделі в компаніях, які виробляють і реалізують одяг для спорту та фітнесу.

д) *Expecting Modeling (моделінг для вагітних)* — спрямований на конкретний сегмент одягу й спеціалізується на представленні виробів для вагітних у журналах, рекламних і телевізійних роликах тощо. Поширеною є практика демонстрації такого одягу моделями під час своєї вагітності (Рис. 4, д), що забезпечує природність і позитивне сприйняття брендів цільовою аудиторією;

е) *Child Model (модель дитина)*. Агенції й дизайнери зазвичай залучають дітей від молодшого до підліткового віку, які є активними, контактними та швидко навчаються (Рис. 4, е). Дитячу модель можна залучати до різних проектів — від редакційних робіт до рекламних контрактів

ж) *Fit model (відповідні розмірні моделі)* співпрацюють із модельєрами та виробниками на етапі опрацювання форми й конструкції виробу — для визначення, перевірки й корекції розмірів, для опрацювання драпірування та інших ефектів, посадки та комфорту руху (Рис. 4, ж). Оскільки модна індустрія обслуговує широку аудиторію, зразки потребують перевірки з урахуванням розмаїття форм і розмірів. Продукцію деяких фабрик і великих підприємств неможливо відправити в масове або серійне виготовлення без такої перевірки. Процес роботи з розмірною моделлю відбувається «за кадром» і не вимагає фотосесій і публікацій в журналах чи каталогах. Утім їхня робота потребує підтримання постійної ваги, незалежно від того, є вони мініатюрними чи повними.

а) **Standard model**
(стандартна модель)б) **Mature model**
(зріла модель)в) **Plus-size**
(моделі великих розмірів)г) **Petite model** (міні-
тюрна модель)д) **Fitness model**
(фітнес-модель)ж) **Expecting modeling**
(моделінг для вагітних)з) **Child model**
(модель дитина)е) **Fit model** (відповідна
розмірна моделі)**Рис. 4.** Типи моделей за віковим розподілом та параметрами фігури

4а — Дева Кассель для реклами парфумів Dolce&Gabbana. Мексика, 2021 (Василенко, 2021)

4б — Кармен Делль'Орефіче під час показу Stephane Rolland. Франція, 2013 (*Stephane Rolland*, 2013)

4в — Кендіс Хаффін на обкладинці журналу ELLE. США, 2017 (Rodulfo, 2017)

4г — Лілі-Роуз Дешп під час показу Chanel. Франція, 2016 (Kirkpatrick, 2017)

4д — Майкл Б. Джордан в рекламі білизни Calvin Klein. США, 2023 (Ferere, 2023)

4е — Міранда Керр у сукні Balenciaga на обкладинці Vogue. Австралія, 2010 (Milligan, 2010)

4ж — презентація сукні з Етноколекції фабрики дитячого одягу Bembi за малюнками Івана Приходька (Селіщева, 2022)

4з — Відповідна модель Ханна Джонсон із дизайнеркою Тіан Джастман. 2015, США (*Fit Modeling*, 2023)

Зауважимо, що робота з «живими» моделями відома ще з початку ХХ ст. й посідала значне місце у творчості Г. Шанель, К. Діора, К. Баленсиаги, І. Сен Лорана та ін. У сучасній організації виробництва відбулися суттєві зміни, у зв'язку з цим вважаємо за потрібне висвітлити еволюцію роботи відповідної розмірної моделі за допомогою кількох прикладів. Професійна підготовка К. Баленсиаги відрізняла його від інших кутюр'є того часу: він знав своє ремесло зсередини і був знавцем кожного етапу процесу виготовлення — від створення викрійки до крою, з'єднання елементів та оздоблення одягу (Рис. 5, а). Для нього процес

проекткування починався з тканини, а не з ескізу. «Тканина вирішує», — заявив він, доводячи, що він знає, як використовувати матеріали з найкращим ефектом (*Introducing Cristóbal Balenciaga*, 2017).

На відміну від середини минулого століття, будинок Diog запровадив заміну «живих» моделей відповідними розмірними манекенами; процес такої роботи в сегменті haute couture бачимо на Рис. 5, б. У сучасному масовому виробництві відповідні розмірні моделі є незамінними; пропозиції щодо їхніх розмірів можемо бачити на сайті модельної агенції «FITmodels L.A.» м. Лос-Анджелес (Рис. 5, в). Розмірні моделі є різними з точки зору форми тіла й зросту, оскільки

необхідно опрацювати й представити кожен розмір одягу. Завдяки ідеальній відповідності розмірній сіт-

ці моделі цього типу відіграють дуже важливу роль у тому, як сидить одяг, що представлений на ринку.

а) Крістобаль Баленсиага за роботою. Париж, Франція 1968 р. (*Introducing Cristóbal Balenciaga*, 2017)

б) Дизайнер модного будинку Dior за роботою. Париж, Франція, 2018 (Robinson, 2017)

в) Представлення сучасної відповідної розмірної моделі на сайті агенції FITmodels L.A. Лос-Анджелес, США, 2023 (*Size 4 Fit Models*, n.d.)

Висновки

З метою охоплення широкої цільової аудиторії та представлення fashion-продукції якомога виразніше, дизайнери й модельні агенції залучають моделей — різних за параметрами фігури та зовнішніми даними. Що вища якість та ексклюзивність представлення виробу для споживача, то ширші можливості реалізації та успіху на ринку. Сучасна система моди є різноманітною та динамічною, і дизайнеру необхідно виявити неабияку обізнаність при виборі типажу моделі, адже подіум, обкладинка журналу чи реклама висувують специфічні вимоги в процесі створення образів.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці типології моделінгу відповідно до основних

критеріїв практик презентації дизайн-інновацій. Розмаїття типажів моделей структуровано в чотири типологічні групи:

1) типи моделінгу за різновидами презентацій: подіумна модель, рекламна модель, модель для каталогу, комерційна модель, редакційна модель, модель деталей, модель для виставки, стоковий фотомоделінг;

2) типи моделей за образно-стилістичними ознаками: classic face, baby face, androgynous, strong face, glamour model, brutal face, стилістика хіп-хоп і реп-культур, strange face або альтернативна модель;

3) типи моделей за етнічною приналежністю: слов'янський тип, європейський тип, скандинавський (нордичний) тип, афроямайський тип, африканський тип, азіатський тип;

4) типи моделей за віковим розподілом та параметрами фігури: стандартна модель, зріла модель, модель великих розмірів, мініатюрна модель, фітнес-модель, моделінг для вагітних, відповідна розмірна модель.

В цілому до обігу наукових досліджень з дизайну введено 30 типажів моделей, проілюстрованих жіночими й чоловічими образами різного призначення, з різними характеристиками, з особливостями презентації та сприйняття аудиторією.

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у поглибленні типології моделінгу завдяки систематизації різновидів показів.

Список посилань

- Бренд Roustovit презентує лукбук сезону весна-літо 2022. (2022, 23 лютого). *Marie Claire*. <https://marieclaire.ua/uk/fashion/644006>
- Василенко, К. (2021, 31 мая). *Дева Кассель на обложке Harper's Bazaar Mexico*. Woman.ua. https://woman.ua/110945-deva-kassel-na-oblozhke-harpers-bazaar-mexico/#google_vignette
- Дихнич, Л. П. (2017). До історії модних показів в Європі на рубежі XIX–XX століть. *Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство*, 1(8), 24–28.
- Костюми*. (б.д.). Voronin. Взято 2 жовтня, 2023 року з <https://online.voronin.ua/katalog/kostumu/>
- Парад звезд: Демі Мур, Кейт Мосс і Белла Хадід на показе Fendi в Парижі*. (2021). ELLE Ukraine. <https://elle.ua/moda/novosty/demi-mur-keyt-moss-i-bella-hadid-na-pokaze-fendi-v-parizhe/>
- Селищева, Л. (2022, 3 серпня). *Дитячий одяг Bembі випустить колекцію з казковими малюнками Івана Приходька*. Наш Київ. <https://nashkiiev.ua/news/dityachii-odyag-bembi-vipustit-kolektsiyu-z-казковими-malyunkami-ivana-prihodka>
- Серезки з жовтого золота з діамантом Smart & Beautiful* [Зображення]. (б.д.). Sova. Взято 25 вересня, 2023 року з <https://sovajewels.com/ua/catalog/sergi/sergi-iz-zheltogo-zolota-s-brilliantom-smart-beautiful-artikul-210501220302.html>
- Снежана Онопко. Модель 36 лет*. (б.д.). Асоціація моделей України. Взято 17 сентября, 2023 року <https://www.models.org.ua/profile?id=134>
- Adhel Bol*. (2023). Heroes. <https://www.heroesmodels.com/models/women/666-adhel-bol/>
- Andonov, E. (2017). *Jon Kortajarena for L'Officiel Schweiz/Suisse*. Behance. <https://www.behance.net/gallery/58238589/Jon-Kortajarena-for-L'Officiel-SchweizSuisse>
- Attie, I. (2021, July 27). *World's Top Stock Photo Models: Meet the Best-Selling Faces in Stock*. Stock Photo Secrets. <https://www.stockphotosecrets.com/buyers-guide/top-stock-photo-models.html>
- Austin, E. (2022, June 23). *Nicola Peltz Beckham opens up about newlywed life with Brooklyn in Tatler's August issue*. Tatler. <https://www.tatler.com/article/nicola-peltz-beckham-interview-august-issue-cover-star>
- Barnard, N. (2019, May 6). *The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion – Arrivals* [Foto]. Getty Images. <https://www.gettyimages.in/detail/news-photo/naomi-campbell-attends-the-2019-met-gala-celebrating-camp-news-photo/1147434685>
- Bergh, J. (2016, September 16). *The 10 Top Scandinavian Models Right Now*. Damernas Värld. <https://damernasvarld.expressen.se/mode/the-10-top-scandinavian-models-right-now/>
- Bobila, M. (2016, June 14). *ASAP Rocky among the new faces of Dior Homme*. Fashionista. <https://fashionista.com/2016/06/asap-rocky-dior-homme-campaign>
- Boeriu, H. (2016, April 18). "Eyes on Gigi". BMW presents interactive campaign for new BMW M2. *BMWblog*. <https://www.bmwblog.com/2016/04/18/eyes-gigi-bmw-presents-interactive-campaign-new-bmw-m2/>
- China Spotlited on and off Runway at New York Fashion Week*. (2013, September 13). Jing Daily. <https://jingdaily.com/china-spotlited-on-and-off-runway-at-new-york-fashion-week/>
- Eckardt, S. (2018, August 15). *Gemma Ward is Finally Ready to Make Her Comeback*. WMagazine. <https://www.wmagazine.com/story/gemma-ward-model-2018-comeback>
- Fashion editorial: Daria Werbowy by Steven Pan for Vogue Ukraine March 2013*. (2013, April 10). my Luscious Life. <https://www.mylusciouslife.com/daria-werbowy-by-steven-pan-for-vogue-ukraine-march-2013/>
- Ferere, C. (2023, February 27). *Michael B. Jordan Teases A Hot New Calvin Klein Ad For Spring 2023*. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/cassellferere/2023/02/27/michael-b-jordan-teases-a-hot-new-calvin-klein-ad-for-spring-2023/?sh=728ee176a005>
- Fit Modeling*. (2023). ModelScouts. <https://www.modelscouts.com/blog/fit-modeling/>
- Gomenioug, V. (2020, September 9). *The Difference Between Fashion Models and Catwalk Models*. Medium. <https://medium.com/@VeronikaGomenioug/the-difference-between-fashion-models-and-catwalk-models-337024a8fd16>
- Hugo Boss Spring/Summer 2014 accessories campaign with Alex Lundqvist*. (2014, February 3). The Fashionisto. <https://www.thefashionisto.com/hugo-boss-springsummer-2014-accessories-campaign-alex-lundqvist/>
- Introducing Cristóbal Balenciaga*. (2017). Victoria and Albert Museum. <https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga>

- #Irina Kravchenko at the Y/Project F/W 23 Show. (2023, March 7). UNO models. <https://www.unomodels.com/en/news/37143-irina-kravchenko-at-the-y-project-f-w-23-show>
- Kendall Jenner. (n.d.). Models. Retrieved September 15, 2023, from <https://models.com/models/kendall-jenner>
- Kirkpatrick, E. (2017, January 24). Lily-Rose Depp, 17, Wears Over-the-Top Wedding Gown on Chanel Runway (Who Needs a Prom Dress?). *People*. <https://people.com/style/lily-rose-depp-chanel-haute-couture-bride/>
- Lee, R. (2023, January 25). Why representation matters: Creating the Africa Fashion mannequin null. *V&A Blog*. <https://www.vam.ac.uk/blog/projects/why-representation-matters-creating-the-africa-fashion-mannequin>
- Marcus, A. (2023, March 10). 16 Different Types of Modeling. *Backstage*. <https://www.backstage.com/magazine/article/different-modeling-types-list-74631/>
- Mears, A. (2008). Discipline of the catwalk: Gender, power and uncertainty in fashion modeling. *Ethnography*, 9(4), 429–456.
- Milligan, L. (2010, November 18). Miranda Kerr. In Bloom. *Vogue British*. <https://www.vogue.co.uk/article/miranda-kerr-pregnant-vogue-australia-cover-girl>
- Peoples, L. (2016, June 30). *Does Dior's New Ad Campaign Hint at the Future?* The CUT. <https://www.thecut.com/2016/06/dior-campaign-steven-meisel.html>
- ReLive: Алла Костромичева об участии в показе Balmain. (2016, 4 октября). *VogueUA*. <https://vogue.ua/ru/article/fashion/persona/alla-kostromicheva-ob-uchastii-v-pokaze-balmain-11741.html>
- Requirements of modeling: Height, age and measurement*. (2023). CMmodels. <https://cmmmodels.com/requirements-modeling-height-age-measurement/>
- Robinson, R. (2017). Dior opens doors of fashion house to reveal how many hours it takes to make a red-carpet gown. *The Hollywood Reporter*. <https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/style/dior-opens-doors-fashion-house-reveal-how-hours-it-takes-make-a-red-carpet-gown-1152357/>
- Rodulfo, K. (2017, April 12). Candice Huffine on Why Her ELLE May 2017 Cover Matters. *ELLE*. <https://www.elle.com/fashion/news/a44504/candice-huffine-reacts-elle-magazine-cover/>
- Singh, A. (2023, June 2). *The 15 Types of Models*. Pixpa. <https://www.pixpa.com/blog/types-of-models>
- Size 4 Fit Models*. (n.d.). Fit Models. Retrieved September 1, 2023, from <https://www.fitmodelsla.com/fit-models/size-4-fit-models/>
- Soley-Beltran, P. (2006). Fashion Models as Ideal Embodiments of Normative Identity. *Tripodos*, 18, 23–43.
- Stephane Rolland. (2013). Models. <https://models.com/work/shows-stephane-rolland-haute-couture-spring-2013-show/297451>

References

- Adhel Bol. (2023). Heroes. <https://www.heroesmodels.com/models/women/666-adhel-bol/> [in English].
- Andonov, E. (2017). *Jon Kortajarena for L'Officiel Schweiz/Suisse*. Behance. <https://www.behance.net/gallery/58238589/Jon-Kortajarena-for-L'Officiel-SchweizSuisse> [in English].
- Attié, I. (2021, July 27). *World's Top Stock Photo Models: Meet the Best-Selling Faces in Stock*. Stock Photo Secrets. <https://www.stockphotosecrets.com/buyers-guide/top-stock-photo-models.html> [in English].
- Austin, E. (2022, June 23). *Nicola Peltz Beckham opens up about newlywed life with Brooklyn in Tatler's August issue*. Tatler. <https://www.tatler.com/article/nicola-peltz-beckham-interview-august-issue-cover-star> [in English].
- Barnard, N. (2019, May 6). *The 2019 Met Gala Celebrating Camp: Notes on Fashion – Arrivals* [Foto]. Getty Images. <https://www.gettyimages.in/detail/news-photo/naomi-campbell-attends-the-2019-met-gala-celebrating-camp-news-photo/1147434685> [in English].
- Bergh, J. (2016, September 16). *The 10 Top Scandinavian Models Right Now*. Damernas Värld. <https://damernasvarld.expressen.se/mode/the-10-top-scandinavian-models-right-now/> [in English].
- Bobila, M. (2016, June 14). *ASAP Rocky among the new faces of Dior Homme*. Fashionista. <https://fashionista.com/2016/06/asap-rocky-dior-homme-campaign> [in English].
- Boeriu, H. (2016, April 18). "Eyes on Gigi2". BMW presents interactive campaign for new BMW M2. *BMWblog*. <https://www.bmwblog.com/2016/04/18/eyes-gigi-bmw-presents-interactive-campaign-new-bmw-m2/> [in English].
- Brend Poustovit prezentuie lukbuk sezonu vesna-lito 2022 [The Poustovit brand presents the spring-summer 2022 lookbook]. (2022, February 23). *Marie Claire*. <https://marieclaire.ua/uk/fashion/644006> [in Ukrainian].
- China Spotlighted on and off Runway at New York Fashion Week*. (2013, September 13). Jing Daily. <https://jingdaily.com/china-spotlighted-on-and-off-runway-at-new-york-fashion-week/> [in English].
- Dykhnych, L. P. (2017). Do istorii modnykh pokaziv v Yevropi na rubezhi XIX–XX stolit [The history of fashion shows in Europe at the turn of XIX–XX centuries]. *International Journal: Culturology. Philology. Musicology*, 1(8), 24–28 [in Ukrainian].
- Eckardt, S. (2018, August 15). *Gemma Ward is Finally Ready to Make Her Comeback*. WMagazine. <https://>

- www.wmagazine.com/story/gemma-ward-model-2018-comeback [in English].
- Fashion editorial: Daria Werbowy by Steven Pan for Vogue Ukraine March 2013.* (2013, April 10). my Luscious Life. <https://www.mylusciouslife.com/daria-werbowy-by-steven-pan-for-vogue-ukraine-march-2013/> [in English].
- Ferere, C. (2023, February 27). Michael B. Jordan Teases A Hot New Calvin Klein Ad For Spring 2023. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/cassellferere/2023/02/27/michael-b-jordan-teases-a-hot-new-calvin-klein-ad-for-spring-2023/?sh=728ee176a005> [in English].
- Fit Modeling.* (2023). ModelScouts. <https://www.modelscouts.com/blog/fit-modeling/> [in English].
- Gomeniuk, V. (2020, September 9). *The Difference Between Fashion Models and Catwalk Models.* Medium. <https://medium.com/@VeronikaGomeniuk/the-difference-between-fashion-models-and-catwalk-models-337024a8fd16> [in English].
- Hugo Boss Spring/Summer 2014 accessories campaign with Alex Lundqvist.* (2014, February 3). The Fashionisto. <https://www.thefashionisto.com/hugo-boss-springsummer-2014-accessories-campaign-alex-lundqvist/> [in English].
- Introducing Cristóbal Balenciaga.* (2017). Victoria and Albert Museum. <https://www.vam.ac.uk/articles/introducing-cristobal-balenciaga> [in English].
- #Irina Kravchenko at the Y/Project F/W 23 Show.* (2023, March 7). UNO models. <https://www.unomodels.com/en/news/37143-irina-kravchenko-at-the-y-project-f-w-23-show> [in English].
- Kendall Jenner.* (n.d.). Models. Retrieved September 15, 2023, from <https://models.com/models/kendall-jenner> [in English].
- Kirkpatrick, E. (2017, January 24). Lily-Rose Depp, 17, Wears Over-the-Top Wedding Gown on Chanel Runway (Who Needs a Prom Dress?). *People*. <https://people.com/style/lily-rose-depp-chanel-haute-couture-bride/> [in English].
- Kostiumy* [Costumes]. (n.d.). Voronin. Retrieved October 2, 2023, from <https://online.voronin.ua/katalog/kostumy/> [in Ukrainian].
- Lee, R. (2023, January 25). Why representation matters: Creating the Africa Fashion mannequin null. *V&A Blog*. <https://www.vam.ac.uk/blog/projects/why-representation-matters-creating-the-africa-fashion-mannequin> [in English].
- Marcus, A. (2023, March 10). 16 Different Types of Modeling. *Backstage*. <https://www.backstage.com/magazine/article/different-modeling-types-list-74631/> [in English].
- Mears, A. (2008). Discipline of the catwalk: Gender, power and uncertainty in fashion modeling. *Ethnography*, 9(4), 429–456 [in English].
- Milligan, L. (2010, November 18). Miranda Kerr. In Bloom. *Vogue British*. <https://www.vogue.co.uk/article/miranda-kerr-pregnant-vogue-australia-cover-girl> [in English].
- Parad zvezd: Demi Mur, Kejt Moss i Bella Hadid na pokaze Fendi v Parizhe* [Parade of stars: Demi Moore, Kate Moss and Bella Hadid at the Fendi show in Paris]. (2021). ELLE Ukraine. <https://elle.ua/moda/novosty/demi-mur-keyt-moss-i-bella-hadid-na-pokaze-fendi-v-parizhe/> [in Russian].
- Peoples, L. (2016, June 30). *Does Dior's New Ad Campaign Hint at the Future?* The CUT. <https://www.thecut.com/2016/06/dior-campaign-steven-meisel.html> [in English].
- ReLive: Алла Костромичева об участии в показе Balmain. (2016, 4 октября). *VogueUA*. <https://vogue.ua/ru/article/fashion/persona/alla-kostromicheva-ob-uchastii-v-pokaze-balmain-11741.html> [in English].
- Requirements of modeling: Height, age and measurement.* (2023). CMmodels. <https://cmmodels.com/requirements-modeling-height-age-measurement/> [in English].
- Robinson, R. (2017). Dior opens doors of fashion house to reveal how many hours it takes to make a red-carpet gown. *The Hollywood Reporter*. <https://www.hollywoodreporter.com/lifestyle/style/dior-opens-doors-fashion-house-reveal-how-hours-it-takes-make-a-red-carpet-gown-1152357/> [in English].
- Rodulfo, K. (2017, April 12). Candice Huffine on Why Her ELLE May 2017 Cover Matters. *ELLE*. <https://www.elle.com/fashion/news/a44504/candice-huffine-reacts-elle-magazine-cover/> [in English].
- Selishcheva, L. (2022, August 3). *Dytiachyi odiah Bembi vypustyt kolektsiiu z kazkovymy maliunkamy Ivana Prykhodka* [Bembi children's clothing will release a collection with fabulous drawings by Ivan Prykhodko]. Nash Kyiv. <https://nashkiev.ua/news/dityachii-odyag-bembi-vipustit-kolektsiyu-z-kazkovimi-malyunkami-ivana-prihodka> [in Ukrainian].
- Serezhyky z zhovtoho zolota z diamantom Smart & Beautiful* [Smart & Beautiful Yellow Gold Diamond Earrings] [Image]. (n.d.). Sova. Retrieved September 25, 2023, from <https://sovajewels.com/ua/catalog/sergi/sergi-iz-zheltogo-zolota-s-brilliantom-smart-beautiful-artikul-210501220302.html> [in Ukrainian].
- Singh, A. (2023, June 2). *The 15 Types of Models.* Pixpa. <https://www.pixpa.com/blog/types-of-models> [in English].
- Size 4 Fit Models.* (n.d.). Fit Models. Retrieved September 1, 2023, from <https://www.fitmodelsla.com/fit-models/size-4-fit-models/> [in English].
- Snezhana Onopko. Model' 36 let* [Snezhana Onopko. The model is 36 years old]. (n.d.). Asociacija modelej Ukrainy. Retrieved September 25, 2023, from <https://www.models.org.ua/profile?id=134> [in Russian].

- Soley-Beltran, P. (2006). Fashion Models as Ideal Embodiments of Normative Identity. *Tripodos*, 18, 23–43 [in English].
- Stephane Rolland. (2013). Models. <https://models.com/work/shows-stephane-rolland-haute-couture-spring-2013-show/297451> [in English].
- Vasilenko, K. (2021, May 31). *Deva Kassel' na oblozhke Harper's Bazaar Mexico* [Deva Cassel on the cover of Harper's Bazaar Mexico]. Woman.ua. https://woman.ua/110945-deva-kassel-na-oblozhke-harpers-bazaar-mexico/#google_vignette [in Russian].

Typology of Modelling in Practices of Design Innovations Presenting

Liudmyla Dykhnych

Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Abstract. *The aim of the article* is to systematize types of model appearance according to the main criteria application in the practice of design innovations presenting. *Results.* A modelling typology is elaborated, as well as four groups of model types are distinguished and substantiated according to the following criteria: types of models by purpose; types of models by figurative and stylistic features; types of models by ethnicity; types of models by age and figure parameters. Main characteristics of each of the varieties of the named groups (30 items) are clarified and highlighted; visual examples of each variety are presented. The model type includes such components as height, proportions, face shape, ethnicity, color type (hair color, eye color, skin tone), and aesthetic-emotional characteristics. The source base for the typology elaboration is served by models' pictures from the websites of fashion seasons, official websites of designers and brands, from printed and electronic fashion publications of both Ukraine and other countries of the world. It is emphasized that in order to create a targeted communication message in modelling, it is important to understand what model type can be in demand in one or another segment of the market and meet its needs. *The scientific novelty* of the study consists in the development of a modelling typology in accordance with the main criteria of presentation design innovations practices, particularly, in grounding four typological groups: 1) by types of presentations; 2) by visual and stylistic features; 3) by age and figure parameters; 4) by ethnicity. *Conclusions.* Due to the lack of a reasonable systematization of model types, the necessity to develop an up-to-date modelling typology in the context of design innovations presentation practices is brewing. The typological groups identification and the model types grounding are important both in view of the need for this information in the initial process for future designers, as well as in the aspect of appropriate selection of models in the practice of modern fashion industry specialists. The characteristics disclosure of each of the types of models, which are established in Ukrainian and global modelling practices, can contribute to a more conscious involvement of designers of one or another type in accordance with the fashion market needs.

Keywords: modelling; presentation practices in design; modelling typology; typological groups; type; fashion market; communication

Відомості про автора

Людмила Дихнич, кандидат історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0003-1778-7551, e-mail: dl5020640@gmail.com

Information about the author

Liudmyla Dykhnych, PhD in History, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, ORCID iD: 0000-0003-1778-7551, e-mail: dl5020640@gmail.com

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.